

ELEKTRON BIZNES VA ELEKTRON TIJORAT

Tojimatov Israil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası katta
o'qituvchisi isik80@mail.ru

Abdumalikova Mohinurbonu Dilshodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
mohinurabdumalikova337@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467921>

ANNOTATSIYA

Yangi davrga o'tish, inson faoliyatining o'zgarishi va raqamlashtirilishi aynan elektron tijorati sohasida, shuningdek, butun iqtisodiyotda savdo aylanmasining jadal rivojlanishi va o'sishiga xizmat qildi. Internet platformasi savdo o'sib borayotgan soha va ayni paytda iqtisodiyot uchun kuchli asos bo'lib xizmat qilmoqda. Savdoning yangi turi aholi bandligini ta'minlash, o'zini-o'zi ish bilan ta'minlash uchun yangi istiqbollarni ochib, xususiy tadbirkorlik rivojiga turtki bo'lmoqda. Biroq, bu hodisa unchalik yangi emas, chunki elektron tijoratga birinchi qadamlar o'tgan asrning 70- yillarida qo'yilgan. Elektron tijoratning paydo bo'lish tarixi juda o'ziga xosdir negaki, shakllanish bosqichida elektron tijorat alohida soha sifatida emas, balki mijozlarni jalb qilish uchun xizmatning bir qismi sifatida yaratilgan. Axborot texnologiyalariga tayanib, onlayn savdo asta-sekin rivojlandi. O'shandan beri sanoat rivojlanishning uchta keng bosqichidan o'tdi. Hozirgi bosqichda elektron tijorat, xuddi boshqa savdo turlari kabi, huquqiy tartibga solish va tushunchalarning huquqiy ta'rifini talab qiladi. Ushbu maqola elektron tijoratning asosiy tushunchalari va turlarining huquqiy talqiniga bag'ishlangan. Shuningdek, xulosa o'rnida elektron tijoratni rivojlantirishga qaratilgan tavsiyaviy fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, elektron biznes, biznes modellar, shaxsiy ma'lumotlar, davlat xizmatlari, elektron xizmat ko'rsatish

АННОТАЦИЯ

Переход в новую эпоху, изменение и цифровизация человеческой деятельности послужили бурному развитию и росту товарооборота как в сфере электронной коммерции, так и во всей экономике. Интернет-платформа — это растущий сектор торговли и одновременно прочная основа экономики. Новый вид торговли открывает новые перспективы обеспечения занятости, самозанятости, стимулирует развитие частного предпринимательства. Однако это явление не такое уж новое, ведь первые шаги к электронной коммерции были сделаны еще в 70-х годах прошлого века. История возникновения электронной коммерции весьма уникальна,

поскольку на этапе становления электронная коммерция создавалась не как отдельная отрасль, а как часть услуги по привлечению клиентов. Опираясь на информационные технологии, постепенно развивалась онлайн-торговля. С тех пор отрасль прошла три широких этапа развития. На современном этапе электронная коммерция, как и другие виды торговли, требует правового регулирования и правового определения понятий. Данная статья посвящена правовому толкованию основных понятий и видов электронной коммерции. Также вместо заключения приведены рекомендации, направленные на развитие электронной коммерции.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, бизнес-модели, персональные данные, государственные услуги, электронная услуга.

ANNOTATION

Transition to a new era, change and digitization of human activities served the rapid development and growth of trade turnover in the field of e-commerce, as well as in the entire economy. The Internet platform is a growing sector of commerce and a strong foundation for the economy at the same time. A new type of trade opens up new prospects for providing employment, self-employment, and stimulates the development of private entrepreneurship. However, this phenomenon is not so new, because the first steps towards electronic commerce were made in the 70s of the last century. The history of the emergence of e-commerce is very unique, because at the formative stage, e-commerce was not created as a separate industry, but as part of a service to attract customers. Relying on information technology, online trading has gradually developed. Since then, the industry has gone through three broad stages of development. At the current stage, e-commerce, like other types of trade, requires legal regulation and legal definition of concepts. This article is devoted to the legal interpretation of the main concepts and types of electronic commerce. Also, instead of the conclusion, there are recommendations aimed at the development of e-commerce.

Keywords: e-commerce, e-business, business models, personal data, public services, e-service

Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotiga ta'sirini aniqlash, ushbu sohadagi dolzarb masalalarni ko'rib chiqishdan, avval, "elektron tijorat", "elektron biznes", "elektron tijorat" kabi asosiy tushunchalarni izohlashimiz kerak. Y.Nanehkaranning ta'kidlashicha, "elektron tijorat inson hayotini tubdan

o'zgartirgan kuchli innovatsion jarayon bo'lib, elektron tijorat ham iqtisodiy sohada axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari inqilobining asosiy mezonlaridan biridir"1 . J.Ritterning ta'kidlashicha, "Elektron tijorat yoki elektron savdo – bu Internetda tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish hamda Internet platformasida iste'molchilar tomonidan narxlarni solishtirish va eng so'nggi ma'lumotlarni ko'rish uchun ma'lumot manbai"2 . To'g'rirog'i, elektron tijorat internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni, shuningdek, transchegaraviy xususiyatlarga ega bo'lgan va ma'lum bir mamlakatning chakana eksportini osonlashtiradigan savdo turini o'z ichiga olgan biznes turidir. Shunday qilib, yangi telekommunikatsiya texnologiyalari va qurilmalarning ixtiro qilinishi, shuningdek, savdoning zamonaviy turi paydo bo'lishiga yordam berdi, unda kompaniyalar va iste'molchilar uchun juda ko'p afzalliklar yaratildi, ammo boshqa jihatdan ba'zi kamchiliklar va jiddiy muammolarning paydo bo'lishiga olib keldi. R.Mensel elektron tijoratning ijobiy ta'sirini qayd etib, shuni ko'rsatadiki, ushbu turdagi savdo allaqachon mijozlarga xizmat ko'rsatishdan tortib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishgacha bo'lgan biznesning barcha sohalarida namoyon bo'lmoqda. Elektorn tijorat onlayn reklama hamda marketing, onlayn buyurtma qabul qilish, onlayn xizmat ko'rsatish kabi yangi ma'lumotlarga va xizmatlarga asoslangan biznes jarayonlarni yaratmoqda. Yuqorida qayd etilganlarga asoslanib, biz elektron tijorat virtual makonda an'anaviy biznes amaliyotlarini avtomatlashtirish va o'zgartirishda asosiy xususiyatlardan biri ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu transformatsiyada vujudga keluvchi mavjud operatsiyalarning avtomatlashtirilishi, ya'ni raqamlashtirilishi biznes samaradorligini oshirmoqda. Shu jumladan, tijoratning raqamlashuvi muntazam ishlarni soddalashtirmoqda hamda chakana savdo uchun qulay shartsharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Onlayn savdoning ijobiy tomoni shundaki, u operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Misol uchun taklif qilinayotgan infomahsulot yuklab olish uchun mavjud bo'lsa, u holda logistika xarajatlari butunlay bekor qilinadi. Bozorlarda onlayn savdoni amalga oshirish jarayonida iste'molchilar tovarlar narxini taqqoslash, komissiya uchun chegirma olish kabi juda qulay xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Darhaqiqat, yuqoridagi ijobiy omillar foydalanuvchilar tomonidan tovar va xizmatlarni xarid qilishdan tashqari, tadbirkorlikni joriy etish uchun qulay shartsharoitlarni to'liq ta'minlamaydi. Internetda ushbu turdagi faoliyatni targ'ib qilish uchun xavfsizlikni ta'minlash va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlash ahamiyatli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, xavfsizlik

deganda foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi, shuningdek, xavfsiz tranzaksiyalarni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui tushuniladi. Ta'kidlash joizki, xavfsiz onlayn do'kon mijozlarga optimal xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi, bu esa savdo hajmini oshirishga olib keladi va mijozlar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatish imkonini beradi⁴. Bundan tashqari, ko'pgina platformalarda mahsulot sifati uchun kafolatlar deyarli yo'q. Deyarli, har bir platformada siz pochta jo'natmalaridagi tovarlarning shikastlanishi va tovarlar sifatidagi farq haqida sharhlarga duch kelasiz, ya'ni sotilayotgan tovar farqli sifat va ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan, davlatlararo chegaralarni o'chirib tashlayotgan elektron tijorat – foydalanuvchilarga butun dunyo bo'ylab onlayn xaridlarni qulay tarzda amalga oshirish imkonini bermoqda. Elektron biznesning mohiyati butun elektron biznesni strukturasi o'zaro bog'langan gorizontaal va vertikal tuzilmalardan iborat. Birinchi holda, elektron biznes quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: elektron tijorat; elektron xususiy xaridlar; elektron davlat xaridlari; mijozlarga elektron xizmat ko'rsatish; biznes hamkorlar va xodimlarga elektron xizmat ko'rsatishdir⁵. Ikkinchi holda, tijorat munosabatlari mavjud bo'lgan ishtirokchilar tomonidan muayyan biznes modelini tanlash orqali belgilanadi:

– Business-to-business (B2B) (biznesdan biznesga) ushbu biznes modeli kompaniyalar o'rtasidagi elektron tijorat, ya'ni yuridik shaxslar boshchiligidagi tashkilotlar va korxonalar o'rtasidagi munosabatlarni anglatadi. Bugungi kunda elektron tijoratda ushbu turdagi biznes 80% ni tashkil qiladi va tahlilchilarning fikriga ko'ra, B2B B2C segmentiga qaraganda tez o'sib bormoqda. B2B bozori elektron infratuzilma va elektron bozorlar kabi ikkita asosiy komponentdan iborat. Elektron infratuzilma B2B ning asosi bo'lib, quyidagilardan iborat

- logistika – yetkazib berish va taqsimlash;
- amaliy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar – paketli dasturiy ta'minotni markaziy nuqtadan (masalan, Oracle va Linkshare) joylashtirish va boshqarish;
- elektron tijorat jarayonida veb-xosting, xavfsizlik yechimlari va mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi funksiyalarni outsorsing qilish (masalan, eShare, NetSales, Enterprises va Universal Access kabi provayderlar outsorsing);
- internetda auksionlarning real vaqt rejimida ishlashi va ularga xizmat ko'rsatish uchun dasturiy ta'minoti (masalan, Moai Technologies va OpenSite Technologies);
- veb-sayt kontentini boshqarish va yetkazib berishni osonlashtiradigan kontentni boshqarish dasturi (masalan, Interwoven va ProcureNet);

- internetga asoslangan savdo vositalari (masalan, Commerce One, XML-ga asoslangan xaridlarni avtomatlashtirish dasturi).

- B2C business-to-consumer – elektron tijoratda, kompaniyalar va iste'molchilar o'rtasidagi tijorat munosabat turlaridan biri hisoblanadi. Bunda iste'molchi munosabatlari asosan tovarlarni (masalan, moddiy qadriyatlar va iste'mol tovarlari, raqamli kontent materiallari - dasturiy ta'minot va elektron kitoblar) sotib olishi mumkin. Elektron tijoratning ushbu shakli eng dastlabki biznes model hisoblanadi va uning kelib chiqishi telefon liniyalarining chakana savdosiga borib taqaladi.

- B2G business-to-government – biznes va hukumat o'rtasidagi elektron tijorat, ya'ni biznes va davlat sektori o'rtasidagi munosabatlar. Elektron tijoratning bu turi odatda davlat xaridlari, onlayn litsenziyalash va internet va elektron bozorlardan foydalanish orqali davlat bilan bog'liq boshqa operatsiyalarni qamrab oladi. Internetga asoslangan davlat xaridlari xaridlar jarayonining shaffofligini oshiradi va qonunbuzarliklar xavfini kamaytiradi.

- C2C consumer-to-consumer – bu turdagi elektron tijorat jismoniy shaxslar va iste'molchilar o'rtasida amalga oshiriladi. Elektron tijoratning ushbu turi elektron bozorlar va onlayn auksionlarning o'sishi bilan tavsiflanadi, ayniqsa vertikal tarmoqlarda firmalar yoki korxonalar bir nechta sotuvchilardan kerakli narsalarni taklif qilishlari mumkin.

- bu turdagi elektron tijorat jismoniy shaxslar va iste'molchilar o'rtasida amalga oshiriladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, C2C elektron tijorat biznes modeli savdoni sezilarli darajada soddalashtiradi, bu esa uni uchun barcha foydalanuvchilar uchun qulay tijorat muhitini yaratadi. Ushbu model sirasida misol tariqasida eng mashhur C2C biznes modellarini keltirishimiz mumkin: Amazon, Etsy, Craigslist va eBay.

Mamlakatlar bo'yicha elektron tijorat bozori hajmining so'nggi reytingi Xitoyni 2022-yilda ham dunyodagi eng yirik onlayn bozor sifatida ko'rsatdi. Bu sohada Alibaba faoliyatiga katta ahamiyat egadir, chunki bu kompaniya Xitoy bozorining yetakchisi va dunyodagi eng yirik kompaniya hisoblanadi.

Alibaba 2022-yil iyun holatiga ko'ra 282 milliard AQSH dollarlik kapitalga ega bo'lib, u dunyodagi eng qimmat kompaniyalar ro'yxatida 26-o'rinni egalladi. Misol uchun Xitoy ijtimoiy tarmoqlardagi elektron tijorat chakana savdosidan 351,65 milliard AQSh dollarlik ulushga ega va Xitoyning elektron tijoratdan tushgan daromadi Qo'shma Shtatlardan o'n baravar ko'pdir hamda ushbu daromad 2022-yilda 875 milliard dollarni tashkil etdi. Tahlillarga

ko'ra, 2023-yilda mamlakat elektron tijorat savdosidan 1,54 trillion dollar daromad olishi kutilmoqda. Xitoyning elektron tijorat daromadlari juda katta, shuningdek, Xitoy o'n yil oldin dunyodagi eng yirik elektron tijorat bozori sifatida AQShni ortda qoldirdi. Alibaba bilan bir qatorda Amazon (AQSh) elektron tijorat bozorida yetakchi o'rinni egallaydi. Amazon B2C platformalarini, shuningdek yuridik shaxslar uchun B2G platformalarini taklif etuvchi omborlar va saralash markazlarining ulkan tarmog'iga egadir. Kompaniyaning 2021-yildagi bozor daromadi 470 milliard dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 22 foizga, sof daromadi esa 56 foizga oshgandir.

Xitoy va AQShdan so'ng, elektron tijorat sohasidagi tahlillarga ko'ra, reytingda keyingi o'rinda kunchiqar yurt – Yaponiya joylashgan. Elektron tijoratning umumiy daromadi 2 1 milliard dollarni tashkil qiladi. Undan keyingi o'rinlarni, 2022-yil tahliliy ma'lumotlariga ko'ra, Germaniya va Buyuk Britaniya egallab, jahon elektron tijorat bozorida 148 milliard dollar va 143 milliard dollar bilan kuchli beshlikni yakunladi. Janubiy Koreya esa, elektron tijoratdan 118 milliard dollarlik daromad bilan oltinchi o'rinni egalladi. Hindiston 2022-yil tahlillariga ko'ra, 97 milliard dollar bilan yettinchi o'rinda turdi¹³. Ushbu davlatlardan so'ng birinchi o'nlikni Indoneziya, Fransiya va Kanada 96,59,59 milliard dollar bilan yakunladi. O'z navbatida, bu mamlakatlarning elektron tijoratdan keladigan daromadi yaqin yillarda ikki barobarga o'sishi kutilmoqda. Elektron tijorat vujudga kelishi yuqorida qayd etilganidek, axborot texnologiyalari orqali amalga oshirilgan. Bu raqamli iqtisodiyot sohasi bo'lib, u kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va tijorat operatsiyalarini, shuningdek, bunday operatsiyalar bilan bog'liq biznes jarayonlarini o'z ichiga oladi¹⁴. Elektron tijorat – bu biznes tartib-qoidalari va operatsiyalarini avtomatlashtirish, an'anaviy savdo usullarini tijoratning elektron shakliga aylantirishdir. Bu jarayon samaradorlikni oshiradi va muntazam vazifalarni soddalashtiradi.

Shu bilan birga, yaqin vaqtgacha elektron tijorat operatsiyalarining aksariyati global miqyosda amalga oshirilgan, ammo yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy kompaniyalar o'z mahsulotlarini mahalliy miqyosda ilgari surish uchun tez-tez ushbu savdo turidan foydalana boshlashmoqda. Shu bilan birga, kichik biznes boshqa yirik kompaniyalar bilan raqobatdosh bo'lib bormoqda.

XULOSA

Shuni qo'shimcha qilish kerakki, onlayn savdo faoliyatini yangi boshlayotgan kichik biznes subyektlari uchun chakana savdo nuqtalari va

ofislarni ijaraga olishda mablag'larni tejaydi, shuningdek, internet orqali xorijiy bozorlarga chiqish ancha osonlashadi. Taklif etilayotgan tovar va xizmatlarning keng assortimenti, turli narxlarning taqqoslanishi, shuningdek, elektron platformadagi chakana tovarlar narxining an'anaviy bozorga nisbatan arzonligi elektron tijoratning mahalliy bozorga tez moslashishi va rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birgalikda, ma'lum bir davlatda elektron tijoratni rivojlantirish uchun quyidagilarga amal qilish muhimdir:

Birinchidan, elektron tijoratni rivojlantirish uchun qulay huquqiy muhitni, jumladan, ma'lumotlarni himoya qilish va elektron imzo to'g'risidagi qonun hujjatlarini yaratish, ularni tadbiiq etilish jaroyanida shaffodlikni ta'minlash;

Ikkinchidan, elektron tijorat infratuzilmasini, jumladan, Internetga keng qamrovli ulanish va elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish;

Uchinchidan, o'z biznesini kengaytirish uchun elektron tijoratdan foydalana oladigan kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash;

To'rtinchidan, iste'molchilarni elektron tijoratdan foydalanish bo'yicha huquqiy savodxonligini oshirish va qo'llab-quvvatlash, shu jumladan Internet va elektron to'lov tizimlarida xavfsizlik qoidalari bilan tanishtirish;

Beshinchidan, elektron tijorat orqali xalqaro savdoni rivojlantirish, jumladan, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va xalqaro standartlarni o'rnatish;

Oltinchidan, elektron tijoratda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, jumladan, yangi texnologiyalar va biznes modellarini ishlab chiqish;

Yettinchidan, mobil elektron tijoratni rivojlantirish, shu jumladan mobil ilovalar yaratish va mobil qurilmalar uchun saytlarni optimallashtirish;

Sakkizinchidan, barqaror elektron tijoratni qo'llab-quvvatlash, jumladan, uning o'sishiga to'siq bo'luvchi muammolarni bartaraf etish. Umuman olganda, elektron tijoratni rivojlantirishda yuqorida qayd etilgan samarali usullari savdoni oshirishga, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilashga va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mansell R. . Political economy, power and new media. Sage publications, 2004, vol. 1, pp. 96-105. doi:10.1177/1461444804039910
2. Nanekaran Y. K. An Introduction to electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 41- 48. doi: 10.1109/CICCITOE.2010.39
3. Yanggang Yu. Evaluation of e-commerce service quality using the analytic hierarchy process. International Conference on Innovative Computing and

- Communication and Asia-Pacific Conference on Information Technology and Ocean Engineering, Macao, 2010 pp. 80-84. doi: 10.1109/CICC-ITOE.2010.39
4. Tojimamatov, I. (2023). KOMPYUTERNING STATIK VA DINAMIK OPERATIV XOTIRALARI. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 133-139.
 5. Tojimamatov, I. (2023). VAKUUM NAYCHALARIDAN KREMNIY CHIPLARIGACHA: KOMPYUTER TEXNIKASI EVOLYUTSIYASINI KUZATISH. Development and innovations in science, 2(12), 121-131.
 6. Goyibova, G. G., & Tojimamatov, I. N. (2023). ZAMONAVIY KAMPYUTERLARNING DASTURIY TA'MINOTI VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 209-214.
 7. Онаркулов, М. К. (2023). ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(18), 248-250.
 8. Onarqulov, M., Yaqubjonov, A., & Yusupov, M. (2022). Computer networks and learning from them opportunities to use. Models and methods in modern science, 1(13), 59-62.
 9. Karimberdiyevich, O. M., & Mahamadamin o'g'li, Y. A. (2023). BASHORATLI TAHLILLAR UCHUN MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI. QIYOSIY QARASHLAR. THE JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH, 130.
 10. Karimberdiyevich, O. M., & Axmedovna, X. M. (2023). NEYRONLAR HARAKATINING MATEMATIK MODEL. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 515-518.
 11. Ибрагимов, Ш. (2023). Реализация цифровизации образования: пути развития и проблемы. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 273-278.
 12. Karimberdiyevich, O. M., Mahamadamin o'g'li, Y. A., & Abdulaziz o'g'li, Y. M. (2023). MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA BASHORAT QILISH USULLARINI YARATISH. Journal of new century innovations, 22(2), 165-167.
 13. Karimberdiyevich, O. M., & Axmedovna, X. M. (2023). MARKAZLASHTIRILMAGAN BOSHQARUV TIZIMLARI UCHUN NEYRON TARMOG 'INI MATEMATIK MODELINI YARATISH. Scientific Impulse, 1(10), 1378-1381.
 14. Ibragimov, S. M. (2020). IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES USING THE METHOD OF INDIVIDUALIZATION. Экономика и социум, (11), 127-130.

15. Mamirovich, I. S., Revkatovich, I. E., Rustamjon o'g, H. O. K., & Yigitali o'g'li, R. J. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARDA BIG DATA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH TAHLILI. "RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 9(1).
16. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH USULLARI.
17. Tojimamatov, I., Mirkomil, M. M., & Saidmurod, S. (2023). BIG DATANING TURLI SOHALARDA QO 'LLANILISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 61-65.
18. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
19. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
20. QR Ortiqovich, VR Mamurovich MASHINALI O'QITISH MATEMATIK MODELLARI TASNIFI.
21. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2 (14),804-811, 2022

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES